

ПОДХОДЫ К АПСАЙКЛИНГУ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ ДИЗАЙНЫ ОДЕЖДЫ

Минара Гулиева

Д-р, преподаватель, Университет Чанаккале им. 18 Марта, Факультет изящных искусств,
Чанаккале/Турция

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470966>

***Аннотация.** Современный дизайн одежды переживает серьезную трансформацию, связанную с разработкой устойчивых альтернатив в ответ на экологические проблемы и привычку к «быстрому потреблению». Негативное воздействие индустрии моды на природу побуждает исследователей и дизайнеров искать альтернативные методы производства. В этом контексте апсайклинг выступает как творческий подход, предполагающий преобразование старых, ненужных или вышедших из строя/ употребления текстильных изделий в оригинальные модели одежды. Практика апсайклинга не только поддерживает экологическую устойчивость, но и способствует интеграции культурного наследия, традиционных ткацких техник и местных материалов в современное понимание моды. В данной работе рассматривается использование альтернативных материалов, джинсовой ткани, отходов тканей и традиционного текстиля в дизайне одежды, а также анализируется вклад апсайклинга в современный модный дизайн в рамках «носимого искусства» — с эстетической, функциональной и художественной точек зрения. Исследование направлено на выявление вклада апсайклинга в устойчивость, инновационность и культурную преемственность модного дизайна.*

***Ключевые слова:** модный дизайн, апсайклинг, устойчивая мода, носимое искусство, инновационный дизайн одежды.*